
POBREZA MENSTRUAL: REALIDADE A SER ENFRENTADA NO BRASIL

Menstrual Poverty: Reality to be faced in Brazil

Géssica Loranne Gomes Rodrigues¹
Izabel Herika Gomes Matias Cronemberger²

RESUMO

Este artigo discute a pobreza menstrual como um fenômeno social que afeta milhares de brasileiras e objetiva analisar as circunstâncias da pobreza menstrual e as estratégias de enfrentamento. Segue metodologia de abordagem qualitativa, quanto à forma, é considerado não experimental, levanta e analisa informações feitas através de pesquisas e estudos em referenciais bibliográficos e documentais. Assim, incita e problematiza a construção de meninas mais informadas, na busca do acesso a seus direitos, de forma mais livre de estigmas e tabus e as despertam o desejo de oportunidades e escolhas dignas.

Palavras-Chave: Pobreza; Menstruação; Adolescentes; Empoderamento; Direitos.

ABSTRACT

This article discusses menstrual poverty as a social phenomenon that affects millions of Brazilian women and aims to analyze the circumstances of menstrual poverty and coping strategies. It is organized in a qualitative approach, in terms of form, it is considered non-experimental, as experiments will not be taken into consideration, it collects information made through research and theoretical studies. Thus, it promotes more empowered and informed girls, guarantees access to their rights, frees them from stigmas and taboos and awakens their desire for opportunities and dignified choices.

Keywords: Poverty; Menstruation; Teenagers; Empowerment; Rights.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo destacar a pobreza menstrual vivenciada por meninas e mulheres na promoção da dignidade menstrual, buscar problematizar que essa questão seja inserida de forma significativa na agenda pública, sem se limitar à distribuição de absorventes, mas abrangendo temas mais amplos, como a igualdade de gênero. Analisa as circunstâncias da pobreza menstrual e as estratégias de enfrentamento. A abordagem metodológica adotada para a coleta de dados envolve uma revisão bibliográfica de artigos acadêmicos, teses, dissertações e livros que exploram o assunto em pauta (UNICEF, 2021), além de uma análise documental relacionada às políticas públicas de saúde, à legislação, a decretos governamentais e a relatórios de organizações da sociedade civil sobre a pobreza menstrual.

Este estudo é de abordagem qualitativa, conforme Araújo e Borba (2004) fundamentam-se na ideia de que sempre há um componente subjetivo no conhecimento produzido, o que implica na

¹ Bacharel, FACAPI, gessicalorannegomes@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1039072083716955>

² Doutora, UFPI, izabelherika@unifsa.com.br, <http://lattes.cnpq.br/1713090757067566>

ausência de neutralidade. Quanto à forma, é considerada não experimental, pois não será levado em consideração experimento, apenas levantar informações feitas por meio de pesquisas e estudos teóricos.

Além disso, o trabalho intenciona destacar as recentes políticas públicas e campanhas que visam reverter essa situação, como a Lei n. 14.214/2021, que institui a distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda e para mulheres em situação de rua. Para tanto, a inquietação central do estudo é - Como a pobreza menstrual afeta as mulheres em situação de vulnerabilidade social no Brasil e quais programas, projetos, ações e serviços estão disponíveis no enfrentamento dessa realidade.

Partindo desse princípio, o desenvolvimento do artigo está organizado em três itens. O primeiro realiza um resgate sócio-histórico da pobreza menstrual e seu desvelamento na realidade brasileira. Ainda nesse tópico, são apontados conhecimentos de estudiosos, como Adam Smith, Chris Bobel e relatórios da UNICEF e Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e outros.

O segundo evidencia a relevância da dignidade menstrual, foca nas estratégias de enfrentamento da pobreza menstrual no Brasil e as implicações da situação pandêmica, especialmente no que se refere ao processo de resistência contra a mercantilização da menstruação e são abordadas as iniciativas legislativas sobre o tema, que contaram com a colaboração de movimentos sociais para que a pauta fosse levada até o nível federal, resultando na criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual por meio da Lei n. 14.214 (BRASIL, 2021).

E o terceiro aponta as possibilidades de enfrentamento da pobreza menstrual a partir do olhar do discente de Serviço Social que na cidade de Coivaras - PI, com aproximadamente 5.000 (cinco mil) habitantes à qual fica a 78 km da Capital, Teresina, foi possível implantar o Programa “Dignidade Menstrual: Coivaras sem Tabus”, criado por meio da Lei 0345/2024, que representa uma conquista significativa para o município, pois garante não apenas o acesso aos absorventes, mas também promove a conscientização sobre saúde menstrual.

Nas considerações finais são apresentados apontamentos que direcionam para a necessidade de mais programas, projetos e serviços que atendam mulheres que sofrem com a pobreza menstrual, de outro lado o debate é fortalecido para que a educação menstrual possa ser parte das diretrizes escolares.

2 HISTÓRICO E CONTEXTO DA POBREZA MENSTRUAL E SEU DESVELAMENTO NA REALIDADE BRASILEIRA

Pobreza é a incapacidade de adquirir bens e serviços essenciais, como alimentos, roupas e moradia (SMITH, 1776). Nesse sentido, a pobreza pode ser entendida como a condição de privação que impede indivíduos e grupos de atenderem às suas necessidades básicas de sobrevivência e desenvolvimento humano. No entanto, sua definição vai além da escassez de recursos financeiros, abrangendo múltiplas dimensões. Assim, a pobreza é um fenômeno social, econômico e político que afeta milhões de indivíduos em todo o mundo, constituindo um dos maiores desafios enfrentados pelas sociedades contemporâneas. Embora seja amplamente reconhecida, a pobreza possui definições e abordagens que variam conforme os contextos teóricos, metodológicos e culturais.

Segundo Sen (1999), compreender a pobreza em sua totalidade é essencial para desenvolver intervenções eficazes e sustentáveis. É necessário, reconhecer que a pobreza é um fenômeno multidimensional e dinâmico que permite criar políticas públicas que vão além do alívio imediato, abordando as causas estruturais e promovendo inclusão social e equidade. Por isso, segundo Sen, a erradicação da pobreza continua sendo um objetivo crucial para alcançar um desenvolvimento global justo e sustentável. Assim, a medição da pobreza é essencial para orientar políticas públicas e avaliar seu impacto.

Desta forma, aprender sobre a pobreza, suas dimensões e a importância em complexidade é crucial para a formulação de políticas públicas eficazes. Por isso, dentre os elementos ali circunscritos por Adam Smith está a pobreza menstrual.

Para Costa (2021), a pobreza menstrual refere-se à dificuldade ou incapacidade de pessoas como: mulheres, meninas e pessoas não-binárias que menstruam, acessarem produtos de higiene menstrual adequados, o não acesso também às informações sobre saúde menstrual e condições sanitárias básicas durante o período menstrual é um problema que afeta principalmente populações vulneráveis, agravando desigualdades sociais, econômicas e de gênero. Por isso, ainda na esteira do pensamento de Costa (2021) a desinformação sobre o cuidado da saúde menstrual pode prejudicar mesmo as pessoas que não estão em situação de pobreza.

Cumprir assinalar que o conceito de pobreza menstrual é relativamente recente, mas suas raízes remontam a contextos históricos de desigualdade de gênero, discriminação econômica e tabus culturais que acompanham o tema da menstruação. A ideia de pobreza menstrual envolve a falta de recursos básicos para a gestão da menstruação, uma situação vivenciada há séculos, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade (BOBEL, 2019).

Historicamente, a menstruação sempre esteve envolvida em estigmas e tabus culturais em diversas sociedades, incluindo a brasileira, onde, durante muito tempo, o tema foi considerado proibido ou desconfortável de se abordar publicamente. A falta de diálogo sobre menstruação limitou a implementação de políticas de saúde e educação menstrual, deixando muitas mulheres e meninas sem informação e, conseqüentemente, sem condições adequadas de cuidado. Esse silêncio contribuiu para a perpetuação de práticas e mitos que desvalorizam o corpo feminino e reforçam a desigualdade de gênero, ignorando a necessidade de produtos de higiene específicos e de locais adequados para a gestão do ciclo menstrual Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 2021).

Dito isso, é importante assinalar que a pobreza menstrual tornou-se uma questão pública e discutida globalmente apenas na última década, mais precisamente de 2014 aos dias atuais, isso exatamente, devido ao impulsionamento dos movimentos feministas e organizações de direitos humanos que começaram a denunciar a falta de acesso a produtos menstruais como uma violação dos direitos fundamentais das mulheres. Essas iniciativas foram fundamentais para a introdução do termo “pobreza menstrual” e para o reconhecimento de que a dignidade menstrual é uma questão de justiça social e saúde pública.

No Brasil, assim como em muitos outros países, a pobreza menstrual é uma expressão das desigualdades estruturais, afetando desproporcionalmente mulheres de baixa renda, negras e indígenas, que historicamente foram marginalizadas e excluídas de direitos básicos.

Assim, direciona-se o entendimento de que a pobreza menstrual é um conceito que engloba a falta de acesso a recursos básicos para a gestão da menstruação, como absorventes, produtos de higiene, instalações sanitárias adequadas e informações sobre saúde menstrual. Esse fenômeno atinge, principalmente, mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo um reflexo das desigualdades de gênero e da insuficiência de políticas públicas específicas para garantir dignidade menstrual a todas.

Bobel (2019), contribui para o debate ao apontar que o termo "pobreza menstrual" não se limita apenas à ausência de produtos, mas também envolve as barreiras econômicas, sociais e culturais que cercam o tema, além do estigma que acompanha a menstruação em diversas culturas.

Convém salientar que essa problemática está predominantemente em comunidades de baixa renda, onde o acesso aos produtos de higiene e a infraestrutura adequada são limitados. Em situações de extrema pobreza, a escolha entre produtos menstruais e outras necessidades básicas, como alimentação e moradia, é uma realidade enfrentada diariamente. Além disso, a pobreza menstrual é agravada pela falta de instalações sanitárias nas escolas, em comunidades rurais e até mesmo em

zonas urbanas periféricas. Essas barreiras são ainda mais intensas em famílias chefiadas por mulheres, onde as limitações financeiras e o preconceito social ampliam o desafio de garantir cuidados menstruais adequados.

Ainda para Bobel (2019), as consequências do problema em questão são múltiplas e afetam áreas essenciais da vida das mulheres e meninas. Na educação, a falta de acesso a produtos de higiene e instalações sanitárias leva ao absenteísmo escolar, pois muitas adolescentes preferem faltar às aulas durante o período menstrual para evitar situações constrangedoras e incômodas. Esse fator contribui para a evasão escolar, prejudicando o desempenho acadêmico e comprometendo o futuro educacional e profissional desses jovens. Na área da saúde, o uso de produtos inadequados — como panos, papéis e até areia em situações extremas — pode causar infecções, irritações e problemas ginecológicos graves. Também afeta o bem-estar emocional, causa vergonha, estigmatização e baixa autoestima, uma vez que a menstruação ainda é um tabu em muitas sociedades.

Outro ponto relevante, segundo o Relatório do UNFPA (2021), é a interseção entre a pobreza menstrual e outras formas de desigualdade, como as disparidades raciais e econômicas. As mulheres negras e indígenas, por exemplo, enfrentam maiores dificuldades de acesso a recursos e infraestrutura que amplifica as consequências da pobreza menstrual. Esse contexto, reforça a importância de políticas inclusivas que reconheçam as especificidades de cada grupo e promovam a dignidade menstrual de maneira equitativa. É fundamental compreender que esse tema não é apenas uma questão de saúde pública, mas também um problema de justiça social, pois priva meninas e mulheres de direitos básicos e contribui para a perpetuação das desigualdades.

Neste estudo, a definição de pobreza menstrual inclui o entendimento de que também perpassa as complexidades econômicas e sociais que afetam o acesso à dignidade menstrual, pois ao considerar a pobreza menstrual sob esse prisma, torna-se possível compreender as implicações mais amplas dessa condição e identificar as áreas prioritárias para a intervenção. Essa compreensão é fundamental para fundamentar a análise das políticas públicas existentes e propor novas estratégias de enfrentamento que respeitem e atendam as necessidades das mulheres em situação de vulnerabilidade e promova o acesso igualitário à saúde e à educação.

Para Pereira (2020), o desenvolvimento do conceito de pobreza menstrual também reflete a evolução do entendimento sobre as necessidades específicas das mulheres e meninas. A inclusão da menstruação como uma questão de saúde pública trouxe avanços na criação de programas e políticas públicas. Contudo, esses esforços foram, em grande parte, fragmentados e pouco eficazes, devido à falta de um debate profundo e contínuo sobre o tema. As primeiras políticas focaram apenas em ações

educativas e campanhas esporádicas, sem um compromisso duradouro com a inclusão de absorventes e outras soluções nos sistemas de saúde e educação, daí a importância de compreender algumas estratégias de enfrentamento à pobreza menstrual.

3 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA MENSTRUAL NO BRASIL E AS IMPLICAÇÕES DA SITUAÇÃO PANDÊMICA

Esta seção propõe analisar estratégias e políticas públicas existentes no Brasil para combater a pobreza menstrual, incluindo programas governamentais, iniciativas de ONGs e projetos comunitários. A análise das estratégias de enfrentamento abrange a identificação das ações implementadas e suas limitações, considerando a abrangência, acessibilidade e efetividade dessas iniciativas.

O cenário, pós-pandemia, foi marcado por uma intensificação das discussões sobre a pobreza menstrual no Brasil, em grande parte devido ao aumento da visibilidade dessa questão durante a crise de COVID-19. A pandemia evidenciou as desigualdades sociais e ampliou a pobreza extrema, afetando diretamente o acesso a produtos de higiene menstrual entre populações vulneráveis. O contexto emergencial levou a ações e campanhas mais consistentes por parte do governo e de organizações não-governamentais, impulsionando, pela primeira vez, projetos que garantiriam a distribuição de absorventes e a inclusão de programas de educação menstrual nas escolas. Esses avanços, ainda que significativos, expõem a necessidade de políticas públicas mais amplas, que tratem a menstruação não como um problema isolado, mas como parte do direito à saúde.

A pandemia de COVID-19 intensificou diversas vulnerabilidades sociais, e entre elas, a pobreza menstrual foi significativamente agravada. Com a crise econômica e o fechamento de escolas e unidades de saúde, muitas meninas e mulheres enfrentaram uma redução ainda maior no acesso a produtos de higiene menstrual e serviços essenciais. Em resposta, o Brasil e outros países mobilizaram novas estratégias para mitigar os impactos da pobreza menstrual.

Porém, é preciso sublinhar que, desde 2014, o debate sobre a pobreza menstrual no Brasil ganhou visibilidade, mas a criação da Lei n. 14.214/2021, só foi institucionalizada quase sete anos depois, e essa legislação garante a distribuição gratuita de absorventes em escolas públicas e centros comunitários em algumas regiões do país. Contudo, a implementação e a consistência dessas políticas ainda variam amplamente, especialmente em áreas mais remotas e em comunidades vulneráveis.

Mesmo dito isso, ainda existem lacunas existentes, como a falta de uma política nacional uniforme e a necessidade de programas educativos que abordem a saúde menstrual e desmistifiquem

tabus culturais. A análise dessas estratégias permitirá identificar os avanços realizados até o momento, bem como os desafios que ainda precisam ser superados para garantir uma abordagem mais inclusiva e eficaz.

Exemplificando, a Prefeitura de Fortaleza, em 2022, lançou o projeto - Juntas por Elas - voltado para a distribuição de absorventes higiênicos em escolas públicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e centros de atendimento à população em situação de rua. No qual o público-alvo são adolescentes, mulheres em situação de vulnerabilidade social e pessoas menstruantes menos favorecidas. Esse projeto contempla também roda de conversa sobre saúde menstrual e educação sexual para jovens da rede pública.

O Programa - Dignidade Íntima, criado em 2021, já de forma ampla pelo Governo do Ceará, no pós-pandemia continuou, oferecendo absorventes gratuitos a estudantes da rede pública estadual e mulheres em situação de vulnerabilidade. Gerou impacto no sentido de desenvolver ações voltadas para alunas de baixa renda, presidiárias e pessoas vulneráveis, com atividades educativas para desmistificar tabus sobre menstruação. Contemplou mais de 140 mil pessoas em todo o estado.

De fato, o contexto pandêmico com o isolamento social, levou ao fechamento temporário de escolas, que, para muitas alunas, eram locais de acesso não apenas à educação, mas também a produtos básicos de higiene e alimentação. Para meninas em situação de vulnerabilidade, esse fechamento significou a interrupção de um dos poucos recursos gratuitos disponíveis para a gestão da menstruação. Além disso, a crise econômica gerada pela pandemia elevou o custo de itens de necessidade básica, como absorventes, e aumentou o número de famílias em situação de pobreza. Nesse contexto, a pobreza menstrual se agravou, exigindo uma resposta emergencial de políticas públicas e organizações sociais para atender às novas demandas.

Constatou-se que a questão da pobreza menstrual começou a ser abordada no Brasil por meio de ações pontuais e campanhas de conscientização promovidas por organizações não-governamentais e grupos de direitos humanos. Mas, até recentemente, a menstruação era tratada mais como um tabu social do que como uma questão de saúde pública e dignidade humana. No entanto, a partir da crescente discussão sobre a importância do acesso a produtos menstruais, diversos programas e serviços começaram a surgir, com o objetivo de promover condições adequadas para a saúde menstrual de meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Nesta seção, explora-se a evolução histórica desses esforços e a trajetória dos programas que visam enfrentar a pobreza menstrual no país.

E muito embora, a pobreza menstrual seja uma questão presente há décadas, foi apenas em 2014 que o tema ganhou maior visibilidade no Brasil. Movimentos feministas e organizações da sociedade civil começaram a chamar a atenção para o impacto da falta de acesso a produtos menstruais na saúde e educação de mulheres e meninas. Relatórios de organizações internacionais como UNICEF e Plan International começaram a incluir o Brasil em estudos globais sobre saúde menstrual, contribuindo para o reconhecimento do problema no cenário nacional. O marco principal foi a publicação do relatório do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, intitulado *"Pobreza Menstrual no Brasil"*, em 2021. Esse documento destacou a precariedade enfrentada por milhões de meninas e mulheres no país, principalmente em áreas rurais e comunidades vulneráveis. Dados apontaram que 4 milhões de meninas no Brasil não têm acesso a itens básicos para a menstruação, e cerca de 713 mil vivem sem banheiro em casa. Em resposta a essa realidade, surgiram discussões sobre a necessidade de políticas públicas voltadas para a dignidade menstrual, como visto acima exemplificado, no Estado do Ceará. Parlamentares foram incitados a propor projetos de lei para a distribuição gratuita de absorventes higiênicos e inclusão da temática nos currículos escolares.

Em outubro de 2021, foi aprovado o Projeto de Lei n. 4968/2019, que criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, estabelecendo a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e presidiárias. Contudo, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou o artigo que garantia a distribuição gratuita, gerando um intenso debate político e social. O Congresso Nacional derrubou o veto posteriormente, o que marcou uma vitória para ativistas e parlamentares engajados na causa. Em 2021, foi aprovada a Lei nº 14.214/2021 que contempla os objetivos similares sobre a saúde menstrual.

Alguns estados e municípios, como São Paulo e Rio de Janeiro implementaram programas próprios para a distribuição de absorventes em escolas públicas e unidades de saúde. Além disso, ONGs como a Girl Up Brasil e a Plan International realizaram campanhas de conscientização e distribuição de produtos higiênicos, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando a vulnerabilidade das famílias aumentou significativamente.

A partir de 2022, o Ministério da Educação começou a incluir diretrizes sobre educação menstrual nas escolas, enfatizando a necessidade de combater o estigma e garantir acesso universal aos produtos de higiene. Diversas universidades e grupos de pesquisa, como os ligados ao Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), aprofundaram as análises sobre as conexões entre pobreza menstrual e desigualdade social no Brasil e esse debate se espalha por outras regiões como é o caso do Piauí, mais precisamente na cidade de Coivaras.

4 POSSIBILIDADES DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA MENSTRUAL A PARTIR DO OLHAR DO DISCENTE DE SERVIÇO SOCIAL

A profissão de serviço social, dado seu compromisso com a justiça social e a redução de desigualdades, oferece uma abordagem única e abrangente para lidar com a pobreza menstrual, um problema que reflete e amplia as desigualdades de gênero, classe, raça e etnia. A partir do olhar do serviço social, enquanto discente, e a partir de uma realidade vivenciada na cidade de Coivaras-PI, e vista por várias adolescentes que se buscou um olhar mais apurado para a temática da pobreza menstrual.

Coivaras é uma cidade com 4.117 (quatro mil e cento e dezessete) habitantes, emancipada em 29 de Abril de 1992, dista 78 Km da cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, tem potencial cultural para festas (juninas, reisados, danças de São Gonçalo) comidas típicas, artesanato com os produtos extraídos da carnaúba e alguns músicos locais. Atualmente tem 01 escola estadual e 05 escolas municipais com um total de 1.403 (um mil e quatrocentos e três) alunos regularmente matriculados.

Na condição de estudante de serviço social e como mobilizadora do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), essa mobilização faz parte da iniciativa que proporcionou, com êxito, ao município de Coivaras - PI a aquisição do Selo UNICEF (2021-2024). Programa desenvolvido pelo Fundo das Nações Unidas. A premiação oficial aconteceu em 03 de dezembro de 2024.

Então, como parte do NUCA, após diversas reuniões com os adolescentes que fazem parte da iniciativa no município de Coivaras - PI, foi percebida a necessidade de abordar o tema - pobreza menstrual em que se identificou relatos que apontavam falta de informações, recursos e outras carências relacionadas ao assunto. A problemática foi levada ao gestor municipal, destacando a importância de enfrentar a pobreza menstrual de forma eficaz, quando ele demonstrou prontamente sensibilidade à causa. E após debates e sensibilização da gestão municipal, dada a notoriedade da temática, foi implantado o programa "Dignidade Menstrual: Coivaras sem Tabus". E assim, implantada a Lei n. 0345/2024 em agosto de 2024. A Lei representa marco e conquista significativa para o município que garante não apenas o acesso aos absorventes, mas também promove processos de sensibilização sobre saúde menstrual, enfrentando tabus, orientando sobre descartes corretos de absorventes no meio ambiente e fortalecendo os direitos das nossas adolescentes.

Certamente uma das etapas fundamentais do Programa "Dignidade Menstrual: Coivaras sem Tabus" foi a realização de diálogos com 142 jovens, com idades entre 9 e 16 anos, matriculadas nas Escolas Municipais: Elias Martins de Melo, Hugo Prado e Venceslau Duque de Oliveira, as duas

últimas da zona rural. Esse levantamento buscou compreender de forma mais aproximativa as condições e desafios enfrentados pelos estudantes durante o período menstrual. Entre as escutas obtidas destacaram-se questões relacionadas à falta de acesso a absorventes, diálogos familiares sobre menstruação, consultas ginecológicas, idade do início e período de duração da menstruação.

De fato, essa experiência foi fundamental como aluna de Serviço Social, para compreender o desvelamento da situação atinente à pobreza menstrual e às condições no rendimento escolar e autoestima das alunas. As informações obtidas foram essenciais para orientar de forma mais assertiva as ações do Programa, assegurando que as intervenções atendessem às necessidades reais desses jovens e contribuíssem para a promoção da dignidade menstrual no ambiente educacional.

A seguir, levantamento feito antes da implantação do programa.

Figura 1: Levantamento de informações sobre pobreza menstrual.

PROJETO - DIGNIDADE MENSTRUAL
PÚBLICO: ADOLESCENTES - MULHERES: 142 ENTREVISTADAS
 COIVARAS (PI), | 2024

LEVANTAMENTO

PÚBLICO – ADOLESCENTES MULHERES – 142 ENTREVISTADAS				
DADOS	SIM	NÃO		NULO
Fala sobre menstruação com seus familiares?	68	72		02
IDADE	9 e 10 anos	11, 12, e 13 anos	14, 15 e 16 anos	NULO
Com quantos anos menstruou?	17	65	09	51
DIAS	5 a 7 dias	7 a 15 dias	20 dias	NULO
Quantos dias dura a menstruação?	50	73	04	15
DADOS	SIM	NÃO	NULO	
Tem acesso para compras de absorventes?	115	22	05	
Já consultou com ginecologista?	10	120	12	

Fonte: Levantamento realizado pela autora (2024).

Por meio de uma abordagem interdisciplinar e intersetorial, o Programa configurou-se como uma resposta municipal às necessidades de saúde menstrual e à luta contra a pobreza menstrual. Também foram perceptíveis os desafios e avanços no enfrentamento do tema, destacando o papel da gestão pública e o trabalho em equipe para implementar ações de impacto social e educacional. A partir das demandas concretas das adolescentes, foi possível construir respostas que alinham os princípios do direito à saúde e à educação com a luta pela equidade de gênero.

O programa "Dignidade Menstrual: Coivaras sem Tabus" demonstrou um potencial transformador de políticas públicas baseadas em demandas reais e desenvolvidas com a participação ativa de múltiplos setores.

Sua implementação reforça o papel do Serviço Social como catalisador de mudanças sociais e na promoção de direitos, especialmente em contextos de vulnerabilidade. Pois ainda mesmo na condição de estudante, foi possível já idealizar e executar ações educativas como momentos educativos nas escolas, sendo mais precisos em salas de aula por meio rodas de conversa com adolescentes e momentos de encontros com familiares em que entre as sub temáticas debatidas estavam: menstruação, idade do início e período de duração da menstruação, tabus, entrega de absorventes, viabilização de consultas ginecológicas e outros.

Convém destacar que nas diretrizes do Programa municipal estão assegurados a distribuição gratuita de absorventes, o desenvolvimento de palestras, oficinas, campanhas de desmistificação, apoio psicológico, a distribuição de materiais educativos, a orientação sobre o descarte correto de absorventes no meio ambiente e, com essas iniciativas, foram reforçadas a importância da continuidade e ampliação das ações. De fato, o Programa representa um marco na luta pela dignidade menstrual em Coivaras-PI e serve como inspiração para iniciativas semelhantes em outros municípios e estados. O caminho já está traçado, inclusive essa experiência como estudante de Serviço Social, foi relatada na Semana Científica do UNIFSA, em outubro 2024, no momento denominado "educação conectada", também foi apresentado no Projeto de Extensão - UNIFSA na praça.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipótese inicial do estudo é confirmada, a pobreza menstrual afeta as mulheres em situação de vulnerabilidade social no Brasil e confirma que a possibilidade de implantar programas, projetos, ações e serviços podem auxiliar no enfrentamento dessa realidade.

Ao longo do estudo foi possível entender que pobreza menstrual não se enfrenta somente com a distribuição de absorventes, mas também com ações educativas. Muito embora a entrega de absorventes seja uma medida importante, é fundamental que seja acompanhada de ações mais amplas, que incluam acolhimento, escuta ativa e um trabalho educativo que vá além do básico, que é a materialidade do absorvente.

A educação menstrual precisa integrar não apenas informações sobre o ciclo menstrual, mas também orientações sobre direitos, cuidados com a saúde, apoio psicológico, práticas de autocuidado e a construção da autoestima. Além disso, é essencial desmistificar os tabus que cercam o tema e

sensibilizar as mulheres sobre o descarte adequado de absorventes, promovendo práticas sustentáveis que minimizem impactos ao meio ambiente.

Portanto, o combate à indignidade menstrual exige uma abordagem multidimensional que envolva a educação, a saúde, a sustentabilidade e a quebra de preconceitos. Apenas dessa forma será possível garantir mais exercício da cidadania já que essa temática está diretamente relacionada à vida de mulheres que precisam sair de casa, frequentar espaços como escola, trabalho, vida social e outros, e é nessa perspectiva que se discute a dignidade das pessoas que menstruam.

Esse debate fortalece a discussão da temática, ao tempo em que abre possibilidades para outros olhares, experiências e, por conseguinte, outras questões que estão envoltas na pobreza menstrual.

REFERÊNCIAS

BOBEL, C. **O Corpo Gerenciado: Desenvolvendo Meninas e Saúde Menstrual no Sul Global**. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.

BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (Orgs.). **Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

BRASIL. **Lei n. 14.214, de 6 de outubro de 2021**. Institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 7 out. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2021-2022/2021/lei/L14214.htm. Acessado em: Set. 2024.

FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – UNFPA. **Pobreza Menstrual no Brasil: Desigualdades e violações de direitos**. 2021. Disponível em: <https://brazil.unfpa.org/pt-br/publications/pobreza-menstrual-no-brasil>. Acessado em: Set. 2024.

GOMES, A. M.; COSTA, M. F. A relação entre a pobreza menstrual e a educação: Impactos e soluções. In: SILVA, T. R. (Org.). **Gênero e saúde: Uma análise crítica da realidade brasileira**. São Paulo: Editora Pioneira, p. 120-140. 2021.

PEREIRA, L. R.; COSTA, A. R. **Pobreza menstrual no Brasil: Desafios e perspectivas para a promoção da saúde das mulheres**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2020.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

SMITH, A. **Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações**. Londres: W. Strahan e T. Cadell. 1776.

UNICEF BRASIL. **Desigualdade de gênero e acesso à saúde menstrual: Desafios enfrentados por adolescentes brasileiras**. 2020. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt-br>. Acessado em: Out. 2024.